

Identidad Cultural Latinoamericana: Un Caso de Sensibilización en Venezuela

Latin American Cultural Identity: a Case of Awareness in Venezuela

Beatriz Abarca¹ Universidad de Carabobo.

Urb. La Esmeralda, San diego, Carabobo- Venezuela

+584145977467 ● Abarcabea17@hotmail.com

ORCID <https://orcid.org/0000-0003-1632-8548>

Yosimar Ramos² Universidad de Carabobo.

Urb. Parqueserino, San diego, Carabobo- Venezuela

+584128550847 ● Yosi_1912@hotmail.com

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-2165-8843>

p 16-26

RECIBIDO 10/11/2019 ● ACEPTADO 29/11/2019 9 ● PUBLICADO 30/12/ 2019

RESUMEN

El actual proceso de globalización va imponiendo a través de la tecnología, patrones culturales generales o universales a las nuevas generaciones, quienes cada día se sienten más atraídos por culturas de grandes potencias o simplemente por culturas de consumo, que lejos de recrear valores, tradiciones y costumbres, están propiciando la fragmentación de la sociedad desde diversos ángulos y, en este sentido, los elementos que soportan la identidad cultural de los países latinoamericanos van desapareciendo. Este estudio tiene como propósito promover la sensibilización en torno a la identidad cultural latinoamericana en estudiantes de quinto grado de la Unidad Educativa Santiago Mariño del municipio

1 Lic. En educación Integral de la Universidad de Carabobo. Con diplomado en psicología escolar y orientación.

2 Lic. En educación Integral de la Universidad de Carabobo. Con diplomado en psicología escolar y orientación.

PALABRAS CLAVE

IDENTIDAD, CULTURA,
SENSIBILIZACIÓN,
SENTIDO DE
PERTENENCIA,
LATINOAMÉRICA

San Diego, Edo. Carabobo- Venezuela, a través de talleres de sensibilización sobre identidad cultural. En cuanto a la metodología, la investigación es descriptiva, no experimental; la población estuvo conformada por 25 estudiantes. Se concluyó que la aplicación de las actividades de sensibilización es provechosa en la consolidación de la identidad cultural.

ABSTRACT

The current process of globalization is imposing through technology, general or universal cultural patterns on new generations, who are increasingly attracted to cultures of great powers or simply by cultures of consumption, which far from recreating values, traditions and customs, are promoting the fragmentation of society from various angles and, in this sense, the elements that support the cultural identity of Latin American countries are disappearing. This study aims to promote awareness about Latin American cultural identity in fifth grade students of the Santiago Mariño Educational Unit of the San Diego municipality, Edo. Carabobo- Venezuela, through awareness workshops on cultural identity. As for the methodology, the research is descriptive, not experimental; The population was made up of 25 students. It was concluded that the application of awareness activities is beneficial in the consolidation of cultural identity.

KEYWORDS

**IDENTITY, CULTURE,
AWARENESS, SENSE
OF BELONGING,
LATIN AMERICA
INTRODUCCIÓN**

INTRODUCCIÓN

La globalización instituye un progreso histórico que está vinculado al portentoso desarrollo de las tecnologías de las comunidades, de la informática y la telemática, apoyadas en nuevas maneras organizativas de producción, que hacen alusión a la circulación a escala mundial, de datos e información de valores y símbolos que se aproximan gradualmente a cierta homogeneidad o uniformidad de la especie humana. De manera paralela con la globalización, opera un proceso de segmentación. Se acentúa la fragmentación económica entre naciones y al interior de las mismas, generándose una nueva fragmentación socio-territorial, donde emergen regiones, sectores sociales y sectores productivos que se modernizan, que se incorporan al sistema mundializado de relaciones económicas y culturales. Todo esto da cuenta de la relación innegable entre la globalización y la identidad cultural de una determinada nación.

En el mismo orden de ideas, es importante mencionar que los procesos de sensibilizaciones de la identidad cultural no se pueden pensar dispersos de la educación; ya que es en los contextos educativos donde se va creando el germen para la consolidación de un sentido de pertenencia de los sujetos que habitan un determinado territorio. Lotman (1996) decía que cada espacio tiene sus habitantes, su cultura, sus propios modos de entender el mundo, su cosmogonía y en ese sentido, son esos habitantes quienes fortalecen el continuum histórico cultural de una nación.

En Latinoamérica, cada día se vuelve más necesario propiciar estudios de sensibilización sobre la identidad cultural, puesto que en los últimos cinco años, la región ha experimentado cambios a todo nivel, que dan cuenta de la necesidad de arraigo y de la importancia del sentido de pertenencia que todo sujeto social debe tener. En este sentido, resulta fundamental insistir en la identidad Latinoamérica como un tema urgente para los pueblos del continente, que actualmente se encuentran de cara a la era de la comunicación y la información digital, además de otros cambios de orden social, político y económico que repercuten en esta cuestión. En este estudio, se intenta dejar algunas reflexiones sobre el sentido de pertenencia, como rasgo de identidad cultural, a partir de un caso de sensibilización en Venezuela. Sobre la identidad, expone Salabarría, Echevarría, Pérez (2019) lo siguiente:

En la identidad concurren el pasado, las raíces y el presente. Una cultura que atiende cada día sus raíces es una cultura pujante; la que solo atiende los frutos y las apariencias, es una cultura en declive.

La defensa de las identidades culturales es un imperativo ético, inseparable del respeto a la dignidad de la persona humana, sin embargo, en la actualidad se ve amenazada seriamente. (p. 178)

Sirva el anterior planteamiento para recrear el pensamiento ético y la dignidad del ser humano, además del derecho que como sujeto tiene a poseer una identidad cultural y a defenderla; en la medida que se aceleran los procesos de cambio de un país, sea a nivel tecnológico, educativo, social, político, también se estará ante la amenaza latente de la pérdida de la identidad cultural; por ello, resulta ineludible llevar a cabo desde los primeros niveles de educación, actividades de sensibilización que refuercen la herencia identitaria, pues son las generaciones más jóvenes las más vulnerables por no estar formadas completamente.

METODOLOGÍA

La investigación fue de tipo descriptiva ya que de acuerdo con Hernández, Fernández y Mendoza (2018) se intenta dar especificaciones en este estudio sobre las particularidades de individuos, grupos, comunidades, etnias o fenómenos que son sometidos a cualquier análisis. De igual modo, es cuasi-experimental ya que de acuerdo con Cook y Campbell (1986) se considera el cuasi-experimento como una alternativa a los experimentos de asignación aleatoria, en aquellas situaciones sociales donde se carece de pleno control experimental.

La muestra fue no probabilística, también nomina por algunos autores como muestra dirigida, ya que suponen un procedimiento de selección infor-

mal (Hernández, et. al. 2010), en este caso, el tamaño de la muestra fue estipulada por las investigadoras. La población corresponde a 25 estudiantes de quinto grado de la Unidad Educativa Santiago Mariño del municipio San diego, Edo. Carabobo- Venezuela.

Para la recolección de la información relacionada con la efectividad de los talleres se utilizó el cuestionario, al aplicarle el método de confiabilidad de Kuder Richardson (Kr20), de prueba de confiabilidad interna de un instrumento, a una prueba piloto, aplicada a un grupo de 10 estudiantes, se obtuvo como resultado un coeficiente Kr20, de 0,846, aproximadamente 0,85 lo que la ubica dentro de la escala de Correlaciones (r) en el rango señalado como Muy Alto" (0,81 – 0,99) , si se toma en cuenta este nivel de correlación, el instrumento se puede considerar confiable, puesto que el instrumento busca medir opiniones de los sujetos de estudio, por ello se acepta una confiabilidad de 0,85.

La investigación se realizó en dos fases: un diagnóstico, que se llevó a cabo a través de la observación directa, del cual se puede conocer la existencia de una escasa estimulación hacia la identidad cultural, por ello se procedió a la segunda fase: la implementación de los talleres de sensibilización, como aporte al fortalecimiento de la identidad cultural.

El análisis del contenido se realizó mediante el paquete estadístico para ciencias sociales SPSS v.25, utilizando técnicas de codificación y categorización, además se elaboró una matriz de tabulación de variables y en ella se organiza la información.

En este sentido, y tomando en cuenta que los estudiantes que conformaron la población están en edades comprendidas entre los 10 y los 12 años,

se diseñaron unas estrategias bajo algunas consideraciones de la teoría constructivista de Piaget (1969) y del aprendizaje significativo de Ausubel (1963) para los talleres de sensibilización, los mismos fueron nominados de la siguiente manera:

- Conociendo mi historia valoro mi presente
- Pintando murales de identidad
- Poniendo a prueba mi sentido de pertenencia
- Conozco, elaboro y comparto mi dulce gastronomía
- Armando mi nuevo armario nacional

Las estrategias de estos talleres estuvieron enfocadas a propiciar en los estudiantes el arraigo, los valores, tradiciones y costumbres nacionales en aras del fortalecimiento de la identidad cultural; resaltando siempre el sentido de pertenencia a partir de las actividades históricas, gastronómicas y de identidad nacional. Estas actividades no estuvieron dirigidas en ningún momento a enseñar identidad cultural, puesto que en dicha nominación convergen diversos conceptos que desde el hogar se ha enseñado siempre, debido a que hace parte de la idiosincrasia nacional, sin embargo, resultan significativas como labor de fortalecimiento de los valores culturales del país, sobre todo en estos momentos de cambio a todo nivel en el mundo.

IDENTIDAD Y CULTURA EN EL CONTINENTE LATINOAMERICANO

Stavenhagen (2010) hace un análisis exhaustivo de esta temática que por siglos ha mantenido inte-

resados a historiadores, estudiosos de la cultura, filósofos, no solo del continente, sino de otras latitudes, sobre este particular, expone el autor lo siguiente:

Desde el siglo XIX numerosos observadores han subrayado las características culturales propias de los países de América Latina, arraigadas en el poblamiento original de sus habitantes, la común experiencia de su historia colonial y su diferenciación de aquella otra América, la anglosajona, que tan unida está al destino de ésta, y sin embargo, tan distante y tan ajena. (p.349)

Mucho se dice de Latinoamérica y en relación a lo cultural se han tejido por años, una serie de caracterizaciones relacionadas con el sincretismo, el mestizaje, el coloniaje, la hibridación y otras tantas categorías que dan cuenta del interés de muchos por establecer algunas singularidades que la separan y al mismo tiempo acercan a Latinoamérica a culturas europeas o anglosajonas, por nombrar algunas. También hace referencia Stavenhagen (2010) a la heterogeneidad étnica como elemento fundamental en la conformación de las culturas latinoamericanas, al respecto, expresa:

La cultura latinoamericana refleja y expresa de múltiples maneras las jerarquías sociales, desde el ámbito de la familia hasta las instituciones políticas y económicas. En la cultura tradicional latinoamericana, cuyo origen se encuentra en la colonización ibérica, el poder se ejerce autoritariamente y se expresa a través de múltiples formas de paternalismo y clientelismo. (p.351)

Se deja claro que la cultura necesariamente abarca diversos espacios de la vida social, entre ellos la familia y la escuela, además de eso, se puede decir, que es el reflejo de los modos de vivir y de pensar de los individuos o grupos que convergen en un espacio común, que comparten un pasado de colonización semejante, aparte de las singularidades geopolíticas y la conciencia colectiva.

IDENTIDAD CULTURAL

Para Faundes (2019) la identidad cultural desde una perspectiva conceptual, se define como esa serie de referentes de tipo cultural, a través de los cuales un individuo o un grupo social se identifican, se revela y desea ser reconocido. Involucra dos significantes enlazados, la identidad y la cultura. En este sentido, cabe mencionar, que el derecho a la identidad cultural refiere, al mismo tiempo, dos derechos: el derecho a la identidad y el derecho a la cultura. De este modo, el derecho a la identidad hace referencia al amparo del sentido de pertenencia que un sujeto tiene con relación a una cultura específica. Es decir, corresponde al derecho a que su proyección en la vida social reciba el respeto y el valor que se merece, tal como es en su ámbito cultural. Y por otro lado, el derecho a la cultura, el cual apunta a la protección de la misma en sí.

La cultura es tan diversa, como los pueblos y en ese sentido, puede ser transmitida por medio de signos, símbolos, ritos, mitos, textos, costumbres, valores, o cualquier manifestación que de algún modo represente a los habitantes de un determinado espacio. Más allá de definir la noción de cultura, se debe tratar por todos los medios de alcanzar su comprensión, haciendo énfasis en los múltiples

sentidos que ella abarca, sabiendo que la cultura siempre debe ser abierta e indeterminada, dinámica y portadora de significados que le permiten al sujeto establecer relaciones marcadas por la pluralidad simbólica y sónica.

FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL Y LA ESCUELA

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), ha establecido esfuerzos y energías para la defensa de la identidad y el patrimonio y en ese sentido, fomenta acuerdos como la “Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural”, cuyo artículo 27 establece que: “Los Estados que formen parte harán lo necesario para estimular en sus pueblos el respeto y el aprecio por su patrimonio cultural y natural por todos los medios apropiados y, principalmente a través de programas de educación y de información (...)”. (UNESCO, 1972: 13). Considerando este planteamiento, se entiende que la escuela es el ente que mejor contribuye a la formación de la identidad cultural; la misma posee diversas posibilidades de dinamizar todos esos aportes que

proviene del pasado, del acervo de cada pueblo, a los fines de nutrir a las nuevas generaciones y propiciar la preservación y la creación de un proyecto social cargado de la herencia identitaria de sus antepasados. De esta manera, resulta crucial el rol de la escuela en la formación de la identidad cultural, por ello, es fundamental hacer un aprovechamiento de todos los espacios escolares, desde los primeros niveles, en aras de afianzar el continuum histórico cultural de la nación y del continente.

RESULTADOS

Se muestra en las siguientes tablas, la nominación de los talleres y los resultados posteriores a la aplicación de los mismos a los fines de promover la consolidación de la identidad cultural desde los primeros años de vida del ser humano; por ello fue fundamental la muestra con la que se trabajó, puesto que los niños en los primeros niveles educativos tienen la curiosidad a flor de piel, lo que hace significativo el aprendizaje. En palabras de Piaget (1968) los niños entre 7 y 12 años se encuentran en la etapa de las operaciones concretas, lo que significa que ya poseen la capacidad de construir razonamientos y no se dejan guiar por apariencias perceptivas.

Tabla 1.
Frecuencias absolutas de los Talleres de sensibilización.

TALLER	SI	NO	TOTAL
Conociendo mi historia valoro mi presente	64	11	75
Pintando murales de identidad	67	8	75
Poniendo a prueba mi sentido de pertenencia	64	11	75
Conozco, elaboro y comparto mi dulce gastronomía	69	6	75
Armando mi nuevo armario nacional	62	13	75
Total	326	49	375

Fuente: Elaboración propia.

La tabla muestra el número total de respuestas afirmativas y negativas de los niños en cada taller, además del total de respuestas. Dichas respuestas dan cuenta de la alta participación en los talleres y la receptividad que tuvieron los niños en las actividades de cada taller.

Cada taller estuvo diseñado bajo concepciones lúdicas y principios del aprendizaje significativo de Ausubel (1963) en ese sentido, con el primer taller. *Conociendo mi historia valoro mi presente*, las investigadoras a través de la observación directa, y posteriormente con los resultados estadísticos se pudo verificar que los estudiantes mejoraron considerablemente la confianza interpersonal, la tolerancia como proceso de aceptación del otro y de su historia de vida y la libre determinación a través del conocimiento de su historia personal, sabiendo que tiene valores, costumbres, hábitos comunes con sus compañeros porque pertenecen a un mismo territorio, es decir comparten una misma cultura.

Con el segundo taller: *Pintando murales de identidad*, de acuerdo a la observación directa y a los datos estadísticos, se pudo confirmar que los niños mostraron interés por la libertad de expresión como derecho del ser humano a emitir su sentir, su manera de pensar y lo hicieron tangible durante la creación de sus murales, a través de las cuales plasmaron desde su cosmovisión algunas fechas patrias y paisajes de parques nacionales o como se le denomina de manera formal ABRAE, los niños intentaron calcar de algunas fotografías suministradas, manifestando de una forma tangible que todo lo creado en los murales hace parte de su nación, de su identidad cultural.

En el mismo orden de ideas, en el tercer taller, nominado: *Poniendo a prueba mi sentido de*

pertenencia, por medio de la observación directa y los resultados estadísticos se pudo evidenciar que un porcentaje significativo de estudiantes, mostró interés por participar en las actividades lúdicas en las cuales se les hacían preguntas sobre diversidad geográfica, diversidad étnica y trajes típicos de diferentes regiones del país. También manifestaron querer conocer todos los estados de Venezuela, lo que da cuenta de que realizar los talleres de sensibilización contribuyó de manera formidable al fomento del sentido de pertenencia de los estudiantes.

Por otro lado, el cuarto taller, titulado: *Conozco, elaboro y comparto mi dulce gastronomía* fue el más efectivo de acuerdo a los resultados estadísticos y a la observación directa; se pudo evidenciar que un porcentaje significativo de estudiantes mostraron interés por las actividades relacionadas con la gastronomía nacional, en ese sentido, la preparación de platos típicos por parte de los estudiantes con ayuda de sus padres fue la parte del taller que más disfrutaron los participantes, no obstante, los estudiantes lograron internalizar la importancia de conocer las costumbres alimenticias gastronómicas de las diversas regiones y las herencias gastronómicas como acervo cultural de toda comunidad.

En consecuencia, el quinto y último taller: *Armando mi nuevo armario nacional*, de acuerdo a la observación directa y a los resultados estadísticos tuvo un porcentaje significativo de efectividad, debido a que la mayoría de los niños se sintió identificado con los símbolos naturales, patrióticos y con el calendario de festividades que se celebran en el país, dando cuenta de la idiosincrasia y de la carga identitaria que posee cada símbolo para los habitantes de cualquier nación.

Tabla 2.*Frecuencias relativas de los talleres de sensibilización*

TALLER	SI	NO	TOTAL
Conociendo mi historia valoro mi presente	0.85	0.15	1
Pintando murales de identidad	0.89	0.11	1
Poniendo a prueba mi sentido de pertenencia	0.85	0.15	1
Conozco, elaboro y comparto mi dulce gastronomía	0.92	0.08	1
Armando mi nuevo armario nacional	0.83	0.17	1
Total	0.87	0.13	1

Fuente: Elaboración propia.

La tabla muestra la frecuencia relativa en fracción de las respuestas dadas por los niños. En general, el 87% de las respuestas fueron afirmativas y el 13% negativas. El taller *Conozco, elaboro y comparto mi gastronomía* fue el que arrojó mayor porcentaje de respuestas afirmativas con 92%, seguido por el taller *Pintando murales de identidad* con 89%. Lo que da cuenta de la efectividad de los talleres de sensibilización en aras de la consolidación de la identidad cultural.

Debido a que se trabajó con variables categóricas nominales y dicotómicas, se utilizó el análisis de tabla de contingencia. Los resultados de todos los

estadísticos de prueba indican que existe diferencia significativa entre las respuestas dadas en cada indicador, a pesar de observarse poca diferencia relativa entre las respuestas. Lo anterior se debe a que el valor de significancia $p > 0,05$ demuestra que según el estadístico Chi-cuadrado se acepta la hipótesis de que existe diferencia significativa entre las categorías de la tabla con significancia de 5%.

De acuerdo a lo anterior se puede decir que existió diferencia entre las respuestas dadas a cada uno de los indicadores, a pesar de los altos valores afirmativos observados.

Tabla 3.*Resultados de la prueba de hipótesis*

ESTADÍSTICO	VALOR	gl	p
Chi Cuadrado Pearson	3.62	4	0.4606
Chi Cuadrado MV-G2	3.77	4	0.4387
Coef.Conting.Cramer	0.07		
Coef.Conting.Pearson	0.10		

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. Resultados de la aplicación de los talleres de sensibilización de la identidad cultural. Elaboración propia.

Se evidencia en la figura anterior, un alto porcentaje de respuestas afirmativas en los diversos talleres aplicados, lo que se traduce en la efectividad de los mismos; al respecto se tiene que el taller titulado: *Conociendo mi historia valoro mi presente*, arrojó el 85 % de respuesta afirmativa por un 15 % de respuestas negativas. El taller titulado: *Pintando murales de identidad* arrojó 89 % de respuestas positivas y un 11 % de respuestas negativas. El taller *Poniendo a prueba mi sentido de pertenencia* arrojó un 85 % de respuestas afirmativas y 15% de respuestas negativas. El taller titulado: *conozco, elaboro y comparto mi dulce gastronomía* fue el que alcanzó un mayor porcentaje de aceptación entre los niños, lo cual se reflejó en un 92% de respuestas afirmativas, de cara a un 8% de respuestas negativas, finalmente, el taller titulado: *Armando mi nuevo armario nacional* obtuvo un 83 % de respuestas afirmativas frente a un 17% de respuestas negativas.

CONCLUSIONES Y DISCUSIONES

La identidad cultural es posible fomentarla y consolidarla a través de la educación y en los espacios educativos; desde los primeros niveles. Es importante reforzar en los primeros años de la niñez las tradiciones, costumbres, valores culturales a los fines de preservar la idiosincrasia y dejar a un lado esos patrones culturales ajenos que atentan contra la identidad cultural latinoamericana.

En el estudio realizado se pudo verificar que las actividades de sensibilización son provechosas en relación a la consolidación de la identidad cultural y en ese sentido, es menester la práctica de las mismas de manera continua en los contextos educativos. Los docentes tienen el deber, de acuerdo a políticas curriculares de promover la identidad cultural, en aras del cambio ciudadano tan requerido en estos últimos años.

En el mismo orden de ideas, los resultados obtenidos en esta investigación coinciden con los de Salabarría, Medina y Pérez, (2019) quienes, en su investigación sobre el *Fortalecimiento de la identidad cultural a través del rescate de tradiciones en la niñez* concluyeron que la pérdida de la identidad cultural está vinculada a la niñez en la actualidad, debido a que los niños y jóvenes de este siglo tienen una fuerte conexión a las nuevas tecnologías y en ese sentido, requieren del reforzamiento constante de sus tradiciones y valores culturales; siendo la escuela el ente encargado de tan loable labor. En ese sentido, dichas investigaciones coinciden en lo fundamental que resulta el rescate de la identidad cultural a través de acciones o experiencias fortalecedoras en el contexto educativo.

Por otro lado, también guarda correspondencia los resultados de este estudio con los hallados por Huamaní (2019) en el trabajo titulado: *importancia de la identidad cultural del docente del nivel inicial de educación intercultural bilingüe*, en el cual, entre otras cosas concluye que los docentes son los ejes centrales en la transmisión de saberes, ellos son vistos por sus estudiantes como seres llenos de conocimientos y constructores de competencias; en ese sentido, corresponde con la presente investigación, dado a que el fin último de la misma es dejar por sentado que una estrategia didáctica como el taller, tan empleada en las aulas de clase de Latinoamérica sirve de vehículo dinámico en el fortalecimiento de aspectos ineludibles del sujeto social, como la identidad cultural.

Finalmente, también es posible establecer correspondencia entre los resultados de esta investigación y los de Escobar (2018) en su trabajo

sobre *la promoción de la autonomía y comprensión de la identidad cultural en estudiantes de secundaria*, a pesar de que se centró en el nivel de secundaria; el propósito y posterior hallazgo coincide en que la promoción de la autonomía de los seres humanos fomenta la comprensión de la identidad cultural, la cual se valoró a través del uso intencional del lenguaje, lo que guarda relación con los talleres implementados en el presente estudio, sobre todo el denominado: *conociendo mi historia valoro mi presente*, en el cual los estudiantes haciendo uso de un lenguaje auténtico contaban sus historias de vida por medio de personajes de historietas.

REFERENCIAS

- Cook, T. & Campbell, D. (1986). The causal assumptions of quasiexperimental practice. *Synthese*, 68, 141-180.
- Escobar, T. (2018). *Promoción de la Autonomía y Comprensión de la Identidad Cultural en Estudiantes de Secundaria*. (Tesis de maestría). Pontificia Universidad Javeriana, Cali, Colombia.
- Faundes, J. (2019). Derecho fundamental a la identidad cultural de los pueblos indígenas: un nuevo paradigma en la defensa penal indígena en Chile frente al Estado de Derecho hegemónico. *Izquierdas*, 45, 51-78
- Fundación Carolina. (2010). *América Latina y los Bicentenarios: Una Agenda de Futuro*. Madrid: siglo XXI
- Hernández, R., Fernández, C. y Mendoza, P. (2018). *Metodología de la Investigación. Las rutas cuantitativas, cualitativas y mixtas* México:

McGraw – Hill/ Interamericana Editores.

Huamani, Y. (2019). *Importancia de la Identidad Cultural del Docente del Nivel Inicial de Educación Intercultural Bilingüe*. (Tesis de pregrado). Universidad San Ignacio de Loyola. Lima, Perú.

Lotman, I. (1996). *La semiosfera I. Semiótica de la cultura y del texto*. Madrid: Cátedra.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2010). *Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural*. Recuperado de: <http://portal.unesco.org>

Piaget, J. (1968). *Psicología de la Inteligencia*. Buenos Aires: Proteo.

Piaget, J. (1969). *Psicología y Pedagogía*. Barcelona: Ariel.

Piaget, J. (1973). *La representación del Mundo en el Niño*. Madrid: Morata.

Salabarría, D. Medina, y Pérez, R. (2019). Fortalecimiento de la identidad cultural a través del rescate de tradiciones en la niñez. *ISLAS*, 61 (192) ,177-190